

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

SOBRE O DESAPARECIMENTO DA ARQUITETURA MODERNA EM FORTALEZA/CE: RESISTÊNCIA E PERDA NO CASO DO CONJUNTO RESIDENCIAL IRACEMA

ON THE DISAPPEARANCE OF MODERN ARCHITECTURE IN FORTALEZA/CE: RESISTANCE AND LOSS IN THE CASE OF IRACEMA RESIDENTIAL COMPLEX

SOBRE LA DESAPARICIÓN DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN FORTALEZA/CE: RESISTENCIA Y PÉRDIDA EN EL CASO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL IRACEMA

PROENÇA, IAMNA

*Arquiteta e Urbanista (UNIFOR); Mestranda em Arquitetura e Urbanismo/Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
e-mail: iamna.benevides.068@ufrn.edu.br*

BRASIL, AMIRIA

*Doutora em Arquitetura e Urbanismo (USP); Professora do Departamento de Arquitetura (DARQ)/Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
e-mail: amiria.brasil@ufrn.br*

CAVALCANTI, EMANUEL

*Doutor em Arquitetura e Urbanismo (UPMackenzie); Professor do Departamento de Arquitetura (DARQ)/Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
e-mail: emmanuel.cavalcanti@ufrn.br*

RESUMO

Nos últimos 20 anos, a cidade de Fortaleza vem passando por transformações significativas no ambiente construído, impactando fortemente no seu legado arquitetônico moderno. Difundida na segunda metade do século XX, a arquitetura moderna influenciou as construções na expansão urbana da cidade para leste, destacando-se o uso residencial. Os bairros Meireles e Aldeota abrigaram parte relevante dessa produção habitacional, com a construção de residências unifamiliares e multifamiliares modernas. No entanto, especialmente após a virada do século XXI, a dinâmica imobiliária recente vem buscando novas estratégias de viabilização de seus empreendimentos, o que tem causado a demolição de parte do acervo moderno, os edifícios multifamiliares de até três pavimentos. O artigo discute a ausência de políticas públicas de proteção patrimonial eficazes, em Fortaleza, frente à dinâmica imobiliária local recente. Para tanto, tem-se como estudo de caso o Conjunto Residencial Iracema, exemplar moderno demolido em 2021, durante a pandemia de COVID-19, apesar da resistência de ex-moradores e da tentativa de tombamento. Tal fato reflete o descaso com o patrimônio histórico e cultural de Fortaleza e a fragilidade das políticas de proteção/preservação. Perde-se não apenas o edifício, mas também o senso de comunidade associado ao residencial, além de colaborar com o apagamento da história de Fortaleza.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna. transformações urbanas. dinâmica imobiliária. preservação patrimonial

ABSTRACT

Over the past 20 years, the city of Fortaleza has undergone significant transformations in its built environment, heavily impacting its modern architectural legacy. In the second half of the 20th century, modern architecture influenced the city's urban expansion to the east, particularly in residential use. The neighborhoods of Meireles and Aldeota had a significant portion of this residential production, with the construction of modern single-family and multi-family houses. However, especially after the turn of the 21st century, the property market has been seeking new strategies to make their ventures viable, leading to the demolition of part of the modern heritage, particularly multi-family buildings up to three floors. This article discusses the absence of effective public heritage protection policies in Fortaleza, in light of the recent local property market dynamics. For this purpose, the Iracema Residential Complex, a modern example demolished in 2021 during the COVID-19 pandemic, is taken as a case study, despite resistance from former residents and attempts to have it listed as a heritage process. This fact reflects the disregard for Fortaleza's historical and cultural heritage and the fragility of protection/preservation policies. Not only the building is lost, but also the sense of community associated with the residential complex, contributing to erasing Fortaleza's history.

KEYWORDS: modern architecture. urban transformations. property market dynamics. heritage preservation.

RESUMEN

En los últimos 20 años, la ciudad de Fortaleza ha experimentado transformaciones significativas en el entorno construido, impactando fuertemente en su legado arquitectónico moderno. Difundida en la segunda mitad del siglo XX, la arquitectura moderna influyó en las construcciones en la expansión urbana de la ciudad hacia el este, destacándose el uso residencial. Los barrios Meireles y Aldeota albergaron una parte relevante de esta producción habitacional, con la construcción de residencias unifamiliares y multifamiliares modernas. Sin embargo, especialmente después del cambio de siglo XXI, la dinámica inmobiliaria reciente ha estado buscando nuevas estrategias para viabilizar sus emprendimientos, lo que ha provocado la demolición de parte del acervo moderno, en particular los edificios multifamiliares de hasta tres pisos. El artículo discute la ausencia de políticas públicas de protección patrimonial eficaces en Fortaleza, frente a la dinámica inmobiliaria local reciente. Para ello, se toma como estudio de caso el Conjunto Residencial Iracema, un ejemplo moderno demolido en 2021, durante la pandemia de COVID-19, a pesar de la resistencia de ex-residentes y del intento de preservarlo como patrimonio. Este hecho refleja el desinterés por el patrimonio histórico y cultural de Fortaleza y la fragilidad de las políticas de protección/preservación. No solo se pierde el edificio, sino también el sentido de comunidad asociado al residencial, además de contribuir al borrado de la historia de Fortaleza.

PALABRAS CLAVES: arquitectura moderna. transformaciones urbanas. dinámica inmobiliaria. preservación patrimonial.

INTRODUÇÃO

A cidade de Fortaleza tem passado nas últimas cinco décadas por importantes transformações no ambiente construído, com fortes impactos na arquitetura moderna. A produção dessa arquitetura na capital cearense teve sua origem, principalmente, por parte de profissionais formados nos mais tradicionais e influentes cursos de arquitetura e urbanismo, nas décadas de 1950 à 1970, como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, que, em alguns casos, retornaram à cidade e passaram a exercer a profissão, em escritórios e/ou como professores universitários. Paiva et al. (2013) relatam que:

[...] no Ceará, a penetração dos princípios da arquitetura moderna brasileira se relaciona com os deslocamentos dos "arquitetos migrantes, nômades e peregrinos" (SEGAWA, 2002), responsáveis pela concepção dos primeiros projetos de cunho modernista e envolvidos com o ensino, no caso de Fortaleza, no contexto da criação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará em 1964. Some-se a isto a produção de obras, em Fortaleza, de alguns importantes arquitetos no contexto nacional e regional. O protagonismo destes arquitetos modernos constitui importante contribuição, sobretudo o legado das obras construídas (p.04).

As décadas de 1960 e 1970 foram um marco para a produção arquitetônica da cidade com o aumento e protagonismo da atuação profissional e consequente aumento das obras projetadas por arquitetos. Fato este raro na produção precedente, da primeira metade do século XX, conduzida por "práticos", mestres de obras e pela atuação rara de profissionais como Emílio Hinko, arquiteto húngaro radicado em Fortaleza. O retorno dos profissionais formados pelo Brasil, a atuação de arquitetos de outros estados, alguns já consagrados nacionalmente como Sérgio Bernardes e a criação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1964, contribuíram para obras de grande expressão e significância, que seguiam os princípios da arquitetura moderna. O Estádio Governador Plácido Castelo "Castelão" (hoje Arena Castelão), a Assembléia Legislativa do Estado, o Palácio da Abolição (sede do governo estadual) e a sede da Receita Federal são exemplos destacados de obras modernas executadas neste período na cidade de Fortaleza.

Somado a isso, estes profissionais também foram responsáveis pela produção relevante de residências unifamiliares e multifamiliares modernas nos bairros em expansão. No final da década de 1950, o bairro Centro, que inicialmente concentrava os mais diversos usos, encontrava-se consolidado. O Plano Diretor de 1963, do arquiteto Hélio Modesto, estimulou o uso residencial para a zona leste, voltada para as classes média e alta, e sul e oeste para as classes baixas. A construção de residências unifamiliares modernas foi pioneira do movimento nesse processo de expansão urbana e, junto à elas, posteriormente, também edifícios residenciais multifamiliares modernos voltados para as classes média e alta que migravam para o Meireles e para a Aldeota¹, bairros residenciais definidos no Plano Diretor vigente à época.

A virada para o século XXI foi marcada pela ocupação consolidada do Meireles, que passou por um processo intenso de verticalização e valorização. Buscando formas economicamente viáveis de construir no bairro mais valorizado da cidade, o setor imobiliário tem progressivamente construído nos lotes que contém o acervo arquitetônico moderno, implicando na demolição de seus exemplares. As residências unifamiliares foram o primeiro alvo do mercado imobiliário, gerando relevantes perdas como a Sede do Grupo J/Macedo e Antiga Residência de Benedito Macedo que teve início no processo de tombamento, mas foi demolida durante a Pandemia de Covid-19 (Figura 01). Assim, estas residências foram dando lugar à arranha-céus contemporâneos, corroborando para o desaparecimento do legado moderno de Fortaleza.

Figura 01 - Demolição da Sede do Grupo J/Macedo e Antiga Residência de Benedito Macedo. É possível observar os jardins projetados por Burle Marx.

Fonte: Docomomo Brasil (2020)²

Após a demolição de grande parte da arquitetura residencial unifamiliar moderna no Meireles, o setor imobiliário agora tem objetivado os lotes com os edifícios multifamiliares. Com isso, vem ocorrendo a demolição e a substituição desses edifícios por novos residenciais multifamiliares. Dessa forma, a proteção do patrimônio moderno fortalezense vai sendo deixada de lado. Paiva et al. (2013) salientam que “essa produção moderna, digna de ser preservada, está desaparecendo sem qualquer registro específico e vem se perdendo pouco a pouco, face à dinâmica urbana, metropolitana e imobiliária de Fortaleza” (Paiva et al., 2013, p. 6).

Derivado de parte da pesquisa de mestrado em desenvolvimento³, o objetivo deste artigo é discutir a ausência de políticas efetivas de proteção do patrimônio moderno em Fortaleza/CE frente à dinâmica imobiliária atual. Para este artigo

escolheu-se para análise, como estudo de caso, o Conjunto Residencial Iracema, obra moderna que teve seu processo de tombamento não concluído, ocasionando assim a permissividade de sua demolição. A justificativa para a escolha se deu, além desse fato, pela sua localização, no bairro Meireles, onde há quantidade e relevância de exemplares modernos, e pela resistência contra a demolição por parte de moradores e frequentadores do local.

A estrutura do artigo é composta de três partes, além desta introdução e das considerações finais. Primeiramente, realizou-se um breve histórico da produção modernista residencial de Fortaleza, dando foco nos edifícios multifamiliares e seu papel no processo de ocupação no bairro Meireles. Em seguida, adentrou-se no estudo de caso do Conjunto Residencial Iracema. Por fim, discutiu-se a resistência contra a demolição, a partir de entrevistas aplicadas com atores que participaram dos protestos, bem como a partir da busca por notícias sobre as manifestações e a demolição final do Conjunto Residencial Iracema.

A ARQUITETURA MODERNA MULTIFAMILIAR EM FORTALEZA/CE

A segunda metade do século XX foi responsável pela disseminação da arquitetura moderna brasileira e esta esteve presente no processo de expansão urbana de muitas cidades do país. Em Fortaleza, o processo de expansão e crescimento populacional se deu junto a significativos incentivos governamentais que estimularam o aumento da produção habitacional. Cavalcante (2021) comenta que:

A extensão da produção das obras dos arquitetos pioneiros atesta o reconhecimento sociocultural da linguagem moderna ocorrida em Fortaleza e o prestígio profissional conferido aos arquitetos. Na área habitacional, que passou a ser incentivada pelos financiamentos governamentais na segunda metade da década de 1960, ocorreu uma grande demanda por projetos de residências unifamiliares modernas. A produção dos edifícios de apartamentos também adotou a linguagem moderna que foi hegemônica durante toda a década de 1960 (p. 92).

Consolidado e com seus usos diversos nos anos 1960, o Bairro Centro não conseguia mais suprir as necessidades habitacionais de Fortaleza e, assim, foi expandindo-se para áreas adjacentes. Financiamentos governamentais como o Sistema Financeiro da Habitação – SFH e o Banco Nacional da Habitação – BNH atuaram na produção da cidade, o que propiciou a ocupação dos bairros Praia de Iracema, Meireles e Aldeota, com foco em habitação, de acordo com o zoneamento do Plano Diretor de 1963 (Figura 02). Havia uma certa predominância de residências unifamiliares, que eram as preferidas pelas classes média e alta, onde o ideário da arquitetura moderna foi implementado e adaptado nos projetos para as condições climáticas locais.

Figura 02 - Zoneamento do Plano Diretor da Cidade de Fortaleza de 1963.

Junto às residências unifamiliares, o Plano Diretor de 1963 oficializou a ocupação dos bairros com a tipologia de edifícios residenciais multifamiliares de até três pavimentos. Em “Edifícios de Apartamento em Fortaleza”, Cavalcante (2021) comenta que “em sua maioria, esses edifícios foram implantados com recuo frontal de três metros e não possuíam muros altos, o que permitia uma comunicação direta com a rua” (Cavalcante, 2021, p.122). Quando a conformação destes edifícios possuía mais de uma unidade, chamavam-se de conjuntos residenciais. Com características similares, muitos empreendimentos eram compostos por blocos planos, de até três pavimentos, obedecendo o recuo mínimo estabelecido na lei e em geral não havia elevadores. No entanto, havia exemplares que fugiam um pouco dessa padronagem, quando:

[...] além destas tipologias de blocos de apartamentos, ocorreram na cidade construções de conjuntos residenciais com tipologias diferenciadas, embora constituam exceções. Esses conjuntos também ocupam grandes áreas da quadra e possuem ruas internas integradas ao entorno. Não são exatamente edifícios de apartamentos, têm a configuração de residências duplex conjugadas, mas julgamos importante registrá-las por serem um exemplo arquitetônico de qualidade (Cavalcante, 2021, p. 245).

Com produções arquitetônicas expressivas, os arquitetos responsáveis por essas novas construções puderam enriquecer o legado modernista de Fortaleza, conforme frisa Jucá et al. (2016):

[...] a atuação profissional e acadêmica desses primeiros arquitetos, assim como aqueles egressos das primeiras turmas da Escola de Arquitetura da UFC possibilitou de forma incontestável a aceitação dessa nova feição da arquitetura e da atuação do arquiteto em Fortaleza e foi bastante profícuo o legado arquitetônico deste período, marcado pela síntese dos princípios da arquitetura moderna e as especificidades locais, inserindo a cidade no panorama da produção da arquitetura moderna brasileira (p. 03).

Essa tipologia arquitetônica moderna foi peça importante no processo de expansão da cidade e também de ocupação do bairro Meireles nos anos 1960 e 1970, juntamente com as residências unifamiliares. Um acervo modernista rico e diverso, movimento importante para a composição morfológica e espacial do bairro (Figura 03).

Figura 03 - Exemplares de edifícios residenciais multifamiliares modernos de até três pavimentos no bairro Meireles.

Fonte: acervo próprio (2024)

A expansão da habitação para população de classe média e alta ajudou a consolidar o Meireles que se tornou, na virada do século XXI, o bairro com o metro

quadrado mais caro da cidade. Atualmente, de acordo com notícia do Diário do Nordeste, Fortaleza e sua Região Metropolitana ocupam lugar alto no ranking de maiores capitais do Brasil em investimentos imobiliários, somando só no ano de 2023 cerca de 4,7 bilhões em vendas (Diário do Nordeste, 2024). Assim, com as mudanças socioespaciais e a valorização fundiária ocorrida nas últimas décadas, tem-se evidenciado no bairro Meireles um processo de substituição de edifícios residenciais multifamiliares modernos de até três pavimentos por arranha-céus contemporâneos.

Já é possível identificar vários exemplares submetidos a esse processo de demolição (Figura 04), como por exemplo os Edifícios Jurema e Jaraguá. No recorte deste artigo, como forma de ilustrarmos essa questão, analisamos o Conjunto Residencial Iracema.

Figura 04 - Mapa dos edifícios residenciais multifamiliares de até três pavimentos, no bairro Meireles, levantados de 2012 a 2024. Abaixo, à esquerda, os Edifícios Jurema e Jaraguá, em 2014, e, à direita o Edifício Acqualina que o substituiu em 2021.

● EXISTENTES ● DESCARACTERIZADOS ● DEMOLIDOS

Fonte: Google Maps (2024)

O ESTUDO DE CASO DO RESIDENCIAL IRACEMA

Localizado na Rua Antônio Augusto, nº 185 à 235 (Figura 05), o Residencial Iracema tinha um diferencial comparado aos edifícios residenciais multifamiliares produzidos nos anos 1960 e 1970. Projeto do arquiteto pernambucano Francisco Porto Lima, o conjunto residencial foi construído no final da década de 1970 e era composto por sete blocos com dois pavimentos cada, dispostos dois a dois, com escada de acesso ao apartamento superior independente e colados lateralmente, semelhantes a casas. O Residencial Iracema possuía elementos arquitetônicos representativos da arquitetura moderna, porém este era uma exceção. Cavalcante (2021, p. 245) comenta que “ a relação da quantidade de apartamentos por área de terreno é bem inferior ao modelo de blocos de edifícios com três pavimentos, fator que acredita-se que tenha limitado a construção desta tipologia”.

Figura 05 - Mapa da localização do Residencial Iracema e ampliação, respectivamente.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 01 - IDEAL CLUBE | 04 - SEBRAE CEARÁ |
| 02 - ATERRO DA PRAIA DE IRACEMA | 05 - ESTÁTUA DE IRACEMA |
| 03 - ESPIGÃO DA RUI BARBOSA | 06 - CONJUNTO RESIDENCIAL IRACEMA |

Fonte: elaborado pelos autores

Os blocos com dois andares conjugados e com rua interna traziam um ar de condomínio de casas, algo mais intimista e reservado. Jucá et al. (2016, p. 02)

reitera que o “desenho erudito com traço popular, se insere nas primeiras experiências de habitação em média escala produzidas na capital cearense por arquitetos formados”. O Residencial Iracema possuía aspectos que agregavam valor patrimonial e arquitetônico para a cidade (Figura 06). A implantação dos blocos, os aspectos construtivos e a volumetria justificaram a riqueza projetual dos conjuntos. Jucá et al. (2016) afirma que:

[...] o condomínio é uma mistura de elementos modernistas [pórticos de entrada escavados com belos efeitos de luz e sombra; lajes com peitoris em balanço], alguns deles remetendo a detalhes de obras constantes do Weissenhof Siedlung 5, com outros elementos da arquitetura vernácula [coberta em duas águas em telha de barro sobre laje de concreto, vincada com duas inclinações; esquadrias em madeira e vidro com abertura em tramela], conferindo distinção e beleza ao conjunto, realçado ainda pela intensa cobertura arbórea existente nos vazios entre e defronte aos blocos, agora com espécimes adultos (p. 10).

Figura 06 - Foto de um dos blocos do Residencial Iracema

Fonte: Acervo Moacir Bedê

As unidades habitacionais pertenciam à construtora Idibra, empresa responsável pela construção e adjunta da holding Dias Branco Administração e Participações LTDA, que alugava os imóveis para os inquilinos. Em entrevista com Moacir Bedê, músico e ex-morador do conjunto, ele relata que o propósito do Residencial Iracema era servir de morada para os funcionários da antiga Fábrica Fortaleza - indústria de biscoitos - localizada na Rua João Cordeiro próximo à Avenida Monsenhor Tabosa. Porém ele alega que outras pessoas foram apropriando-se do lugar e o Residencial Iracema, ou “Melrose”⁴ como era apelidado, tornou-se um dos lugares mais boêmios de Fortaleza da época.

Comumente frequentado pela classe artística de Fortaleza da época, o Residencial Iracema era um conjunto diferente dos demais. Tornou-se um ponto de encontro, um espaço boêmio e cheio de vida. Moacir Bedê conta que se mudou para o condomínio em 2011 e todos os moradores já se conheciam. Muitos músicos, artistas e arquitetos moravam nos apartamentos. "Sempre foi meu sonho morar lá. Era um lugar lindo, cheio de árvores e jardins. O condomínio tinha uma convivência maravilhosa. Todo mundo amava. A cidade tinha um carinho pelo lugar", alega Moacir. Os grandes espaços livres e caminhos dentro do conjunto residencial eram usados para confraternizações, performances, entre outros movimentos (Figura 07).

Figura 07 - Momentos de confraternização entre moradores e visitantes do Conjunto Residencial Iracema.

Fonte: acervo de Moacir Bedê (2015)

Pelas imagens cedidas ao presente artigo e pela fala do entrevistado, percebe-se que se criou forte vínculo sentimental entre os moradores e o local. Somado à isso, sua arquitetura tinha grande significância para o legado modernista da cidade de Fortaleza, considerada "uma obra plena de valores artísticos, históricos, antropológicos e simbólicos, os quais devem ser preservados em honra ao conjunto em si, ao setor urbano em que se implanta e, por que não dizer, à própria cidade e aos seus habitantes"⁵.

Por se tratar de um condomínio residencial de porte menor, com poucas unidades e horizontalizado, percebe-se senso de comunidade. Representante da boemia e da vivacidade no bairro Meireles nos anos 1980 e 1990, este é um exemplar da fase inicial da arquitetura modernista cearense que combina influências do Movimento Moderno com elementos das construções vernáculas brasileiras, evidenciando similaridades com as antigas vilas residenciais, com a ideia de casas e jardins arborizados (Figura 08).

Figura 08 - Conjunto residencial Iracema e seus jardins internos, respectivamente.

Fonte: Acervo Moacir Bedê (2015)

A RESISTÊNCIA À DEMOLIÇÃO DO CONJUNTO

Como comentado anteriormente, o processo de verticalização do bairro Meireles na virada do século XXI fez com que novas construções surgissem de forma gradativa, priorizando a verticalização e edificações de alto padrão. Visualizando essa possibilidade, no começo de 2015, os responsáveis pelo seu gerenciamento comunicaram que os inquilinos teriam até o fim do ano para se retirar do Residencial Iracema e que as unidades habitacionais deveriam ser desocupadas. O intuito era demolir os edifícios modernos existentes para um novo projeto residencial.

Contra a demolição organizou-se um ato em defesa do condomínio por parte de ex-moradores e entusiastas do conjunto residencial (Figura 09), quando também ocorreram atividades culturais em defesa do tombamento da edificação. Relata-se em notícia publicada pelo jornal O Povo, em agosto de 2015, que apoiadores, como artistas plásticos, fotógrafos, músicos e performers, ocuparam os jardins e as galerias do conjunto para tentar impedir a descaracterização e demolição da estrutura, que ainda conservava traços do desenho arquitetônico modernista de Fortaleza. Um abaixo-assinado foi feito, com 682 assinaturas.⁶ Moacir acrescenta que “muita gente participou do movimento. As pessoas deitaram no chão. Muita gente da cidade. Teve comoção, foi lindo esse dia”.⁷

Figura 09 - Protesto contra a demolição do Residencial Iracema.

Fonte: Acervo Moacir (2015)

Considerando a falta de proteção do patrimônio arquitetônico modernista, professores estudiosos do tema, os arquitetos Romeu Duarte e Clóvis Jucá, se prontificaram a auxiliar e dar entrada no tombamento do Conjunto Residencial Iracema nas esferas estadual e municipal.

Após a entrada no processo de tombamento nos órgãos competentes, veio a conquista de ter sido aprovado provisoriamente pela Prefeitura de Fortaleza. Conforme Lei Nº 9.347, de 11 de março de 2008, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural do Município de Fortaleza, por meio do tombamento ou registro, pelo Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (COMPHIC). Logo, o Conjunto Residencial Iracema deveria permanecer fechado e nenhuma modificação física poderia ser feita, até o veredito final do tombamento. Jucá et al. (2016) baseia a justificativa da solicitação do tombamento do conjunto residencial pelo fato do mesmo possuir valor histórico, artístico, urbano-ambiental e antropológico, a saber:

Remanescente, em excelente estado de conservação, das primeiras experiências levadas a efeito pelos pioneiros arquitetos que começaram a atuar na cidade, no âmbito de programas de habitação em média escala, o que o inscreve na trajetória da arquitetura cearense de qualidade [valor histórico]; Exemplar representante da fase inicial da arquitetura modernista cearense, no qual se mesclam influências do Movimento Moderno dos anos de 1920 na Alemanha e das construções vernáculas brasileiras, projetado pelo Arq. Porto Lima, ex-professor da Escola de Arquitetura e Artes da UFC [instituição que

vem de completar 50 anos de existência] e ex-membro da equipe técnica do Banco do Nordeste do Brasil [valor artístico]; Conjunto residencial datado do final da década de 1960, dotado de singular implantação urbana, com destaque para a escala de sua volumetria, o arranjo dos seus blocos, o jogo de cheios e vazios e de luz e sombra e a cobertura arbórea, geradora de micro-clima especial [valor urbano-ambiental]; Programa residencial que prima pela integração entre seus blocos constituintes, com interligação visual e espacial entre as moradias, o que contribui para a construção de fortes laços de vizinhança e sociabilidade entre seus moradores [valor antropológico] (p. 14).

Durante a espera do processo, o Residencial Iracema foi tornando-se um lugar diferente do que era nas décadas anteriores. Anos se passaram e o residencial manteve-se desocupado e sem uso. Os proprietários mantiveram o condomínio fechado por quase cinco anos, deteriorando-se. A especulação imobiliária reitera ainda mais os objetivos de tornar a terra mercadoria, onde não interessava se ali havia um bem modernista de valor histórico e patrimonial para a cidade de Fortaleza. A beleza e a simplicidade que havia no lugar, de forte identificação com e incorporado à vivência de seus ex-moradores, deu lugar ao abandono.

Ao final, a demolição do Conjunto Residencial Iracema foi apenas adiada. Sem a validação do tombamento permanente do edifício, venceu-se o tombamento provisório, sem sua renovação. Deste modo, no dia 17 de julho de 2021, em um dia de dúvidas e incertezas onde vivenciava-se a Pandemia de Covid-19, o Residencial Iracema foi finalmente demolido, sem chance para novos protestos ou recurso aos órgãos públicos, tudo de surpresa e em um único dia (Figura 10). Tendo acompanhado por meio de vídeos na Internet, ex-moradores relembram este dia com espanto:

A demolição do condomínio foi de surpresa. Eu vi pela internet o pessoal que mora nos prédios altos do lado postando. Gente que conhecia, que achava o condomínio bonito, filmou e mostrou a realidade. Fomos pegos totalmente de surpresa no meio de uma Pandemia, o que poderíamos fazer? (Entrevista com ex-morador em 2024).

Figura 10 - Demolição do Residencial Iracema durante a Pandemia de Covid-19, em 2021.

Fonte: Diário do Nordeste⁸

O que antes era um local pleno de vivências e memórias, patrimônio edificado do início do movimento moderno em Fortaleza, deu lugar a destroços e entulhos. Em entrevista, ex-moradores e os arquitetos responsáveis pelo processo de tombamento do Residencial lamentaram a negligência com o acervo modernista da cidade. Estes ainda frisaram que Fortaleza está em vias de perder sua identidade, além de vendida para as grandes incorporadoras e construtoras. Paiva et al. (2013) salientam que:

Nos últimos anos, assistimos à demolição de exemplares dessa arquitetura ou mesmo sua descaracterização, arquitetura essa considerada de especial relevância por possuir, ao mesmo tempo, traços do modernismo arquitetônico brasileiro e por manifestar valores culturais locais. É lamentável constatar que muitas das obras desse período já não existem e que a precária sistematização da documentação acerca dessa produção dificulta a compreensão de seu valor, para o estudo da arquitetura cearense (p. 6).

Desse modo, essa tipologia residencial de pequeno porte com traços modernistas vem desaparecendo. Uma arquitetura que referencia e reelabora o vernacular e mostra características marcantes de um período importante do processo de expansão de Fortaleza. Cavalcante (2021) reitera que:

[...] a importância destes prédios está no significado que eles têm para a história da cidade e para a formação de seus espaços urbanos. São elementos de composição da paisagem que minimizam a densificação visual composta pelos edifícios verticais, abrindo ângulos de visada diferenciados para os habitantes (p.126).

O estudo de caso exemplifica como a alta valorização do bairro Meireles e a fragilidade na proteção do patrimônio cultural tem propiciado a demolição do acervo moderno fortalezense. Esses edifícios multifamiliares modernos de até três pavimentos são o segundo estágio desse processo de substituição, tendo sido as

residências unifamiliares as primeiras opções do mercado imobiliário. Tornou-se assim economicamente viável essa nova forma de construir em um bairro consolidado. Os edifícios residenciais modernos de até três pavimentos, que fizeram parte da dinâmica imobiliária dos anos 1960 e 1970 (baixos gabarito e aproveitamento do solo), nos últimos 20 anos, em uma nova e atraente opção do mercado imobiliário, impulsionada por uma alta permissividade de coeficiente de aproveitamento e gabarito, sob pena da supressão do legado modernista de Fortaleza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Residencial Iracema é um dos vários exemplares arquitetônicos modernistas que tem sido demolidos para dar lugar a novos produtos imobiliários, fato que vem marcando a produção recente da cidade de Fortaleza. Este exemplar, com grande relevância arquitetônica e que marcou o início do movimento moderno na cidade, com décadas de vivências e interações de sua comunidade, cedeu lugar para mais um arranha-céu, alterando relações importantes como público-privado, lote-rua, deixando-as mais distantes e impessoais.

Apesar da resistência de moradores, arquitetos e eventuais entusiastas da causa na tentativa de preservar o conjunto, esses esforços não foram suficientes frente ao interesse meramente mercadológico das grandes incorporadoras e construtoras somado ao descaso do poder público. Há de se destacar e, ao mesmo tempo, de se preocupar, com o fato de que esse processo de resistência contra a demolição do Residencial Iracema seja ainda raro, no contexto das frequentes demolições do patrimônio modernista construído no bairro Meireles.

Ainda assim, é preciso enfatizar que a sociedade civil tem papel fundamental na proteção desse acervo moderno. A mobilização e a participação popular são de extrema importância, para que reforcem ainda mais a importância da preservação das edificações e demais obras de relevância histórica e cultural da cidade. A substituição de edifícios residenciais modernos por novos empreendimentos de médio e alto padrões representa não apenas uma mudança na paisagem, mas também uma perda da história e da identidade da cidade.

Faz-se necessário repensar e fortalecer as políticas públicas de preservação do patrimônio arquitetônico e cultural de Fortaleza, de modo a garantir que construções significativas e históricas, como o Conjunto Residencial Iracema e tantas outras, não sejam demolidas em nome da retórica do "progresso". Ao mesmo tempo, é necessário reforçar e conscientizar a relevância do patrimônio edificado de origem no Movimento Moderno em Arquitetura, ainda hoje menos destacado e protegido se comparado às ações relativas à preservação/conservação da herança colonial e eclética, por exemplo. Assim, a preservação da memória urbana é essencial para manter viva a identidade e a história da cidade, de modo a garantir que as gerações futuras possuam conhecimento do legado arquitetônico e urbanístico moderno da cidade de Fortaleza, além de também buscar aumentar a conscientização para futuras discussões e debates sobre a preservação do patrimônio local.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACCIOLY, Vera Mamede. **Planejamento, planos diretores e expansão urbana: Fortaleza 1960-1992.** Tese (Doutorado) – Curso de Arquitetura e Urbanismo, PPGAU, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008.

CAVALCANTE, Márcia Gadelha. **Edifícios de apartamento em Fortaleza: universalidades e singularidades.** Fortaleza: Imprensa Universitária, 2021. 542 p.

COSTA, Isabel. Jornal O Povo. **Moradores fazem ato em defesa de condomínio histórico no Meireles.** 2015. Disponível em: <https://www20.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2015/08/24/noticiasjornalcotidiano,3492659/moradores-fazem-ato-em-defesa-de-condominio-historico-no-meireles.shtml>. Acesso em: 03 de jan. 2024.

Diário do Nordeste. **Mercado Imobiliário de Fortaleza e Região Metropolitana chega a R\$ 4,7 bi em vendas no ano de 2023.** 2024. Disponível em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/mercado-imobiliario-de-fortaleza-e-regiao-metropolitana-chega-a-r-47-bi-em-vendas-no-ano-de-2023-1.3472680>. Acesso em: 03 jan. 2024.

JOÃO LIMA NETO. Diário do Nordeste. **Residencial Iracema aguarda tombamento.** 2016. Disponível em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/residencial-iracema-aguarda-tombamento-1.1589999>. Acesso em: 03 abr. 2024.

JUCÁ, Clovis et al. **O Residencial Iracema em Fortaleza - CE: A simples modernidade ameaçada.** Docomomo Norte/Nordeste, Teresina, p. 1-15, 10 ago. 2016. Disponível em: https://b8aed3ff-50b6-4b29-80ff-bf36ca5b0c53.filesusr.com/ugd/b2d490_abefdc3c2f9a4b88b9ca9439866d6685.pdf. Acesso em: 03 jan. 2023.

LUCIANO CESÁRIO. Jornal O Povo. **Residencial Iracema, em Fortaleza, é demolido cinco anos após desocupação.** 2021. Disponível em: <https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2021/06/17/residencial-iracema--em-fortaleza--e-demolido-5-anos-apos-desocupacao.html>. Acesso em: 03 jan. 2024.

PAIVA, Ricardo Alexandre et al. **Sobre o guia da arquitetura moderna em Fortaleza (1960-1982).** 3º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação, Belo Horizonte, nov. 2013.

NOTAS

1. Os bairros Aldeota e Meireles são o universo de estudo da dissertação, porém o bairro Meireles foi o escolhido para aprofundamento do artigo, pois contém exemplares expressivos e significativos dessa substituição.

2. Link completo para a imagem: <https://docomomobrasil.com/eds-em-risco/nota-de-repudio-demolicao-sede-do-grupo-j-macedo-s-a-comercio-administracao-e-participacoes-antiga-residencia-benedito-macedo-1968-fortaleza-ceara-i-acacio-gil-borsoi-janete-costa-e-roberto-b/>

3. Artigo derivado de nossa dissertação de Mestrado, em andamento, no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), atualmente intitulada "Veja antes que acabe: edifícios residenciais modernos de pequeno porte em Fortaleza e seus desdobramentos na contemporaneidade, frente às novas dinâmicas imobiliárias". Orientação da professora Amiria Brasil e coorientação do professor Emanuel Cavalcanti.

4. *Melrose Place* foi uma série de televisão estadunidense produzida e exibida pela *Fox Broadcasting Company*, de 1992 a 1999, que tem como enredo a história de vida dos locatários do condomínio *Melrose*, em Los Angeles (EUA).

5. Registro feito pelos Professores Clóvis Jucá, Margarida Andrade, Romeu Duarte e Beatriz Diógenes, do departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, durante a realização do 5º seminário do Docomomo Norte/Nordeste em Fortaleza, em novembro de 2014.

6. Abaixo-assinado ao pedido de Tombamento do Condomínio Residencial Iracema, Fortaleza – CE (2015) Os cidadãos e as cidadãs abaixo-assinados, vêm por meio deste, manifestar total apoio ao pedido de tombamento do "Condomínio Residencial Iracema", localizado à Rua Antonio Augusto, 205, encaminhado à Secretaria de Cultura de Fortaleza no último dia 20 de julho, pelas razões a seguir: O perigo que ronda muitos dos imóveis antigos de Fortaleza ameaça agora o Residencial Iracema, conjunto arquitetônico construído na segunda metade da década de 1960 na bucólica Praia de Iracema. Trata-se de um remanescente dos primeiros projetos de arquitetos formados no Ceará, o que lhe dá um valor histórico, e representa também o início da arquitetura modernista cearense, além de outras características que lhe dão valor urbano-ambiental e antropológico.

A importância do lugar para a cidade tem a ver com sua singularidade. O Residencial Iracema funciona como um oásis habitado em meio a uma selva de concreto. Sombra, paz e beleza fazem parte do cotidiano da vida dos que ali habitam, mas também de muitos moradores das proximidades e outras tantas pessoas que preservam uma afetuosa relação com aquele ambiente cativante. Das rodas de violão que despontam das varandas às crianças que brincam nas pequenas ruas, o cotidiano dos moradores, com roupa no varal, roda de conversa na calçada, xícara de açúcar ou uns palitos de fósforo cedidos pelo vizinho do lado, dão ao lugar um jeito de viver sereno e harmônico.

Infelizmente, as charmosas casas e os belos jardins do Condomínio Iracema podem dar lugar a imensas torres de edifícios, ao sabor da insistente destruição que paira sobre Fortaleza. Ameaça que já abala emocionalmente moradores que há muitas décadas residem no lugar. Ontem e hoje, lar de vários personagens da cena cultural e artística da cidade, além de anônimos em busca de uma vida de paz e conforto, o Residencial Iracema precisa do tombamento (preservação legal) para que seja garantida sua existência.

Por estes motivos expostos e por tratar-se de bem de interesse público, tendo como base a Constituição Federal de 1988, bem como as determinações da Lei Municipal nº. 4.529, de 20 de maio de 2009, Cap.II Seção I, art. 2º III, e, Cap. III, Art. 20 a 40, entendemos que é necessária a instalação de um processo de TOMBAMENTO (PRESERVAÇÃO LEGAL) DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IRACEMA.

Responsável: Ihvna Chacon

Fonte:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/Secretaria_de_Cultura_de_Fortaleza_SECULTFOR_Tombamento_do_Condominio_Residencial_Iracema_FortalezaCE/ Acesso em: 03 jan. 2024

7. Entrevista feita com Moacir Bedê, ex-morador do Conjunto Residencial Iracema, concedida à Iamna Proença.

8. Link completo para a imagem:

<https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2021/06/17/residencial-iracema--em-fortaleza--e-demolido-5-anos-apos-desocupacao.html#:~:text=Residencial%20Iracema%2C%20em%20Fortaleza%2C%20C3%A9%20demolido%20cinco%20anos%20ap%C3%B3s%20desocupa%C3%A7%C3%A3o,-Construtora%20propriet%C3%A1ria%20do&text=Constru%C3%ADdo%20na%20d%C3%A9cada%20de%201960,nesta%20quinta%2Dfeira%2C%202017.>